

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 68–68

KAPILÁRNA ELEKTROFORÉZA: NÁJDE SI MIESTO NA SLOVENSKU? CAPILLARY ELECTROPHORESIS: WILL IT FIND A PLACE IN SLOVAKIA?

Jozef Ševcech
SEBIA Slovakia s.r.o

jsevcech@sebia.com

SÚHRN

Kapilárna elektroforéza je separačná technológia založená na delení zlúčenín na základe ich rozdielnej pohyblivosti v elektrickom poli. Od jej vzniku podstúpila mnoho vylepšení a v komerčnej sfére a klinických laboratóriách je neustále využívaná viac a viac. Vďaka za to nielen automatizácii, ale aj narastajúcej kvalite výsledkov, či množstvu analyzovaných parametrov ako sú sérové proteíny, vrátane typizácie monoklonálnych proteínov, Hb elektroforézy, HbA1c, CDT.

Prístroje SEBIA na kapilárnu elektroforézu boli vyvinuté tak, aby poskytovali úplnú automatizáciu s rýchlou separáciou proteínov pri vysokom rozlíšení. Sebia CAPILLARYS je v súčasnosti celosvetovo najpoužívanejším systémom kapilárnej elektroforézy v klinických laboratóriách na celom svete s viac ako 8000 umiestneniami.

Kľúčové slová: kapilárna elektroforéza; SEBIA; glykovaný hemoglobín

ABSTRACT

Capillary electrophoresis is a separation technology based on the separation of compounds depending on their different mobility in an electric field. Since its development, it has undergone many improvements and is constantly being used more and more in the commercial sphere and clinical laboratories. This is due to automation but also to the increasing quality of results as well as to the number of analyzed parameters such as serum proteins, including typing of monoclonal proteins, Hb electrophoresis, HbA1c, CDT.

SEBIA capillary electrophoresis instruments have been developed to provide full automation with rapid protein separation at high resolution. Sebia CAPILLARYS is currently the most widely used capillary electrophoresis system in clinical laboratories worldwide with more than 8000 locations.

Key words: capillary electrophoresis; SEBIA; HbA1c